

Pâturage des moutons dans les oliveraies : défis et opportunités

www.af4eu.eu

Oliveraie pâturée extensivement par des moutons Churra Badana

Traditionnellement, tout au long de leur histoire, les oliveraies ont été pâturées par les moutons. C'est avec la spécialisation de l'agriculture, l'introduction des moyens mécaniques, l'utilisation d'engrais chimiques et de produits phytosanitaires qu'une profonde transformation dans la gestion des oliveraies a commencé. La réintroduction de la gestion de la végétation du sous-bois (spontanée ou coupée) par le pâturage comme alternative à l'utilisation d'herbicides ou au labour est aujourd'hui considérée comme une approche moderne et innovante. Les avantages potentiels du pâturage des oliveraies par les moutons incluent une réduction du coût de l'élimination de la végétation indésirable, une diminution de l'utilisation de machines et de la consommation de combustibles fossiles, une amélioration de la fertilité des sols grâce à l'apport des excréments et au recyclage des nutriments, une amélioration de la structure du sol et de la biodiversité. De plus, la consommation de fruits et de feuilles tombés (vecteurs potentiels de ravageurs et d'inoculum de maladies de l'olivier) peut réduire le besoin de traitements phytosanitaires. Par ailleurs, les ressources alimentaires de l'oliveraie – végétation herbacée et feuilles taillées – sont valorisées. Les feuilles améliorent la qualité du lait grâce à leur teneur élevée en acide linoléique et ont un effet positif sur le profil d'acides gras du fromage. Lors de la planification du pâturage, outre la nécessité d'ajuster la charge animale (nombre d'animaux/ha) à la disponibilité des ressources alimentaires, il convient de prendre en compte les aspects liés à l'anatomie et au comportement de l'animal (favoriser les animaux plus petits et plus sédentaires), évitant ainsi l'accès et la consommation de feuilles d'arbres, ainsi que la saison et le système de pâturage.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Oliveira(1), José Castro(1), João Paulo Castro(2), José Alberto Pereira(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.